

Derechos humanos: un discurso en constante construcción

Derechos *h u m a n o s*
EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Derechos *h u m a n o s*
EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN
Derechos *h u m a n o s*
EN CONSTRUCCIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Jaqueline Jongitud
Zamora*

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT y docente con perfil deseable del PROMEP

SUMARIO: 1. Resumen/ Abstract; 2. Introducción; 3. Retorno a lo básico; 4. La lectura maniquea de los derechos humanos; 5. Ni ganado, ni perdido: los derechos humanos como discurso en constante construcción; 6. Conclusión; 7. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

El escrito recupera momentos clave de la historia de los derechos humanos, con el propósito de demostrar que la construcción y desarrollo de éstos se ubican en la arena de la libertad y voluntad humana, y, por ende, no deberían quedar sujetos a lecturas maniqueas, pues éstas entorpecen la comprensión y los procesos de construcción de los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE: derechos humanos, construcción de derechos, historia de los derechos humanos, libertad humana.

ABSTRACT

The writing gets key moments in the history of human rights, in order to show that the construction and development of these are located in the arena of freedom and human will, and therefore should not be subject to Manichean readings as these hinder the understanding and construction processes of human rights.

KEY WORDS: human rights, building rights, history of human rights, human freedom.

2. INTRODUCCIÓN

En este documento se sostiene la tesis, frente a aquellos que consideran que el discurso de los derechos humanos ha sido determinado por los intereses de las grandes potencias y ante aquellos otros que sostienen que éstos están aquí para quedarse; que a través de la historia los derechos humanos han servido lo mismo para sostener que para oponerse al poder y que la permanencia o no de ellos en el horizonte de la humanidad no está garantizada, sino que depende de la alerta constante frente a los peligros que les acechan y de la lucha que se lleve a cabo, o no, en favor de los mismos.

Se trata de un escrito que invita a la reflexión sobre aquello que se da por sentado, por hecho, dado o cierto sin mayor análisis o estudio, y en la forma en la que una visión común o estandarizada, en uno u otro sentido, juega en contra del proceso de construcción y defensa de los derechos humanos.

3. RETORNO A LO BÁSICO

En este punto resulta imprescindible recuperar el pensamiento de dos clásicos: Aristóteles y Kant, quienes desarrollaron una clasificación incluso hoy día útil y válida respecto al conocimiento, misma que se encuentra también presente en pensadores como Tomás de Aquino (1993: 710 y 727) y John Stuart Mill (1994: 38-39) y que contemporáneamente es retomada por un número significativo de pensadores (Montoro, 1999: 19).

Pues bien, Aristóteles considera (1988: 74) que la razón humana es capaz de abordar dos tipos de cuestiones: las científicas y las deliberativas. La razón en el primer caso se ocupa de averiguar qué son las cosas, qué ocurre de hecho en el mundo y cuáles son las causas de los sucesos, pues ésta contempla aquellas cosas cuyos principios no pueden ser de otra manera; se trata pues de un tipo de saber de carácter descriptivo dado que muestra lo que es, lo que hay, lo que sucede. En cambio la razón deliberativa (Cortina y Martínez, 2001: 11-12) se encarga de aquellas cosas que sí pueden ser de otra manera, aquellas en las que la voluntad humana sí puede intervenir, y cuya lógica de operación es el cálculo y la deliberación. En Kant (1992: 13) también es posible observar esta distinción básica entre aquellas cosas que acontecen porque así son (porque no pueden ser de otra manera), y porque así seguirán siendo indefectiblemente, a pesar de que la voluntad humana estuviese en contra de ellas; y aquellas otras cosas que, quizá no sean, pero que deberían ser (por su corrección, por su bondad, por la justicia que entrañan, etcétera), y que en todo caso se encuentran sujetas al espacio de libertad y voluntad de los seres humanos.

Lo anterior es importante rescatarlo y traerlo al estudio dado que hacerlo implica reconocer que en los sucesos humanos no existe determinismo alguno, es decir, la humanidad no está sujeta a un destino manifiesto, ni fatal ni glorioso, del cual no pueda sustraerse. Por el contrario, la historia de la humanidad en su conjunto, y de los derechos humanos en lo específico, dan cuenta de ello, aunque desde algunas perspectivas esto no se reconozca.

4. LA LECTURA MANIQUEA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Hay ocasiones en las que cuando se habla de derechos humanos se hace en términos eufóricos y cargados de optimismo. Así se pueden leer frases del tipo: “Los derechos humanos llegaron para quedarse y formar parte de la conciencia reflexiva de la población, ellos forman un nuevo ethos mundial” (Martin, 2003: 24) o del talante: “Los derechos humanos son la más importante conquista de la humanidad” (Defensoría del Pueblo, 2001). Pero, junto con estas perspectivas de logro, de triunfo en la materia, conviven otras visiones que, por el contrario, observan que en el tema de los derechos humanos son más bien pocos los avances y que incluso sostienen que éstos no son más que el resultado de los intereses de las grandes potencias, las cuales no hacen sino manipular el discurso de los derechos humanos según sus propias prioridades. En este sentido puede traerse a colación las siguientes afirmaciones de la Asociación Americana de Juristas y del Centro Europa-Tercer Mundo (2005): “el Preámbulo y varios artículos [se refieren a la

Declaración Universal de los Derechos Humanos] proclaman una serie de principios y derechos que merecen su aceptación universal y la parte dispositiva es la negación de tales principios, pues consagra la hegemonía planetaria de las grandes potencias vencedoras en la segunda guerra mundial”. En este mismo sentido puede ser citado parte del informe de Amnistía Internacional 2010 en el que se lee: “...gobiernos poderosos están bloqueando los avances que se han hecho en la justicia internacional al actuar por encima de ley con respecto a los derechos humanos, proteger a sus aliados frente a las críticas, y tomar medidas sólo cuando les conviene políticamente” (prólogo).

Ahora bien, aun cuando en las afirmaciones anteriores pueden percibirse dejos de verdad que no convienen ser negados o ignorados, tampoco puede pasar por desapercibido que tales interpretaciones son visiones parciales y maniqueas respecto al desarrollo y a la propia experiencia actual de los derechos humanos. Implican lecturas en blanco y negro, bueno y malo, cuando en realidad cabe pensar que entre ambos extremos existen una enorme cantidad de tonalidades posibles, sobre todo si se admite, tal como se ha planteado al inicio de este escrito, que la libertad y la voluntad humanas son posibles. Precisamente por ello es que en los siguientes apartados se tratará de demostrar que la historia de los derechos humanos no ha ido en una única dirección: positiva o negativa, sino que ésta ha servido lo mismo para sostener que para oponerse al poder.

5. NI GANADO, NI PERDIDO: LOS DERECHOS HUMANOS COMO DISCURSO EN CONSTRUCCIÓN

Respecto a la idea de que el discurso de los derechos humanos ha sido determinado por los intereses de las grandes potencias, vale la pena recordar diversos momentos históricos que dan cuenta justo de lo contrario o que, por lo menos, aconsejan matizar tal afirmación. En efecto, tal como han documentado diversos estudiosos (Forsythe, 2001: 35 cit. por Anaya y Estévez 2010: 20), el discurso de los derechos humanos se fijó en la agenda internacional una vez que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial se percataron que éstos podían afectar sus propios intereses. Sin embargo, una cuestión es que admitieran su discusión en el seno de la Conferencia de San Francisco y otra que éstos conformaran su propia agenda; de hecho, como Oraá y Gómez comentan, las propuestas más avanzadas en materia de derechos humanos se enfrentaron al “más absoluto rechazo por parte, fundamentalmente, de las grandes potencias” (Oraá y Gómez, 2002: 31) y que el tema fue integrado a la Carta de las Naciones aun en contra de la voluntad de aquellas, gracias al activismo que desplegaron los países latinoamericanos y las Organizaciones No Gubernamentales.

Por otra parte, debe reconocerse que la ola descolonizadora de las dos primeras décadas de posguerra supuso el surgimiento de nuevos Estados que, con base en el discurso de los derechos humanos, empezaron a exigir resarcimientos a las antiguas metrópolis; el replanteamiento de las relaciones internacionales y el cese a los abusos cometidos contra ellos por parte de los países más desarrollados; lo cual obligó a estos últimos a poner

atención en temas antes marginados (Támara, 1996: 15-19). La cooperación internacional, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de éstos sobre sus recursos están emparentados con el proceso de descolonización y pueden ser seguidos en línea evolutiva hasta, por ejemplo, el reconocimiento en 1986 del derecho al desarrollo. En esta misma línea de pensamiento pueden señalarse los procesos de afirmación nacional en América Latina, y el posicionamiento de sus países en la agenda de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el cual muchas de las veces se movió en sentido contrario a los intereses hegemónicos.

En adición a lo anterior, vale la pena no perder de vista la Conferencia de Viena sobre derechos humanos (1993), la cual fue precedida por el Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales, mismo que influyó a través de la presión de la sociedad civil organizada del mundo en las conclusiones y documentos finales de aquella: la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos; la relación entre pobreza y vulneración de derechos humanos y el necesario avance desde el discurso de los derechos humanos hacia los mecanismos de protección de los mismos, son sólo algunos de los avances que se dieron a partir de ella (Canzado, 2000: 16-19).

Otro momento importante frente a la afirmación de que el discurso de los derechos humanos ha sido determinado por los intereses de las grandes potencias, está constituido por el proceso de adopción del Estatuto de Roma (1998), el cual supuso la movilización no sólo de la sociedad civil organizada del mundo (REDSALUD-DDHH, 2006), sino también de numerosos gobiernos que, en su conjunto, lograron desbloquear una propuesta en materia de derechos humanos que había sido hecha desde la guerra fría, esto pese a la férrea oposición de los Estados Unidos de América.

Lo anterior sin entrar en todos los momentos y procesos de resistencia que se dieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX: la lucha de las mujeres por la igualdad; el enfrentamiento de los países menos desarrollados frente a la visión hegemónica de los desarrollados; los movimientos por las libertades civiles, pacifista, ecologista e indigenista; la expansión de la lucha guerrillera en América Latina, y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, entre otros (Fernández, 2010) todos los cuales, sin duda, fueron en contra el *status quo* y enfrentaron los intereses hegemónicos de la época.

Por otra parte, y por cuanto hace a la afirmación de que los derechos humanos llegaron para quedarse o de que éstos ya constituyen una conquista de la humanidad baste con traer a colación, respecto al segundo punto, datos de hecho que cuestionan de forma profunda estas ideas. Según cálculos de Amnistía Internacional (2006) hay más de 100 millones de niños y niñas sin escolarizar; cerca de 300 000 niños y niñas operan como soldados; el 46% de las niñas de los países más pobres del mundo no tienen acceso a la enseñanza primaria, y el 25% de las mujeres sufre abusos sexuales a manos de sus parejas a lo largo de su vida. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, diariamente mueren 5 000 niños por falta de agua y servicios sanitarios (Centro de Noticias de la ONU, 2011), en tanto que la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura estima que la gran mayoría de las personas que padecen hambre en el mundo, 852 millones, viven en países en desarrollo, mientras que 16 millones de personas de las que habitan en los países desarrollados están subnutridas; que más de cien millones de niños menores de cinco años a lo largo del mundo presentan falta de peso y que la desnutrición infantil provoca la muerte de más de 2,5 millones de niños cada año (FAO, 2012).

Los datos anteriores muestran que los derechos humanos aún siguen siendo una aspiración para millones de personas en el planeta, que éstos continúan en proceso para una plena garantía en el mundo entero y que de ninguna forma puede considerarse que éstos ya constituyen una conquista humana.

En adición a lo anterior, y por cuanto hace a la idea de que los derechos humanos han llegado para quedarse, debe recordarse más bien que los derechos humanos, como toda historia humana (laberíntica y abierta al campo de la potencialidad y posibilidad de la libertad y voluntad humana), deben concebirse como susceptibles de asumir diversas vías de desenvolvimiento.

De hecho, el 11 de septiembre de 2001 generó un nuevo contexto para la historia de los derechos humanos poco propicio o claramente desfavorable para su desarrollo. Ante la amenaza de ataques terroristas, Estados Unidos de América ha asumido políticas que privilegian la seguridad nacional por encima de los derechos humanos tanto de sus ciudadanos como de, y sobre todo, los “combatientes enemigos” de otras nacionalidades y ha hecho valer su influencia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para que éste relegue los derechos humanos dentro de su lista de prioridades y para que defina sus acciones contra el terrorismo al margen del derecho internacional de los derechos humanos; situación que por supuesto está teniendo contrapeso por parte de distintos actores que van desde la sociedad civil organizada (tanto interna como internacional) hasta los gubernamentales e intergubernamentales.

En el anterior sentido, Amnistía Internacional (2006) ha informado que desde el 11 de septiembre del 2001 miles de personas han sido detenidas sin cargos, ni juicio, torturadas y maltratadas en nombre de la lucha antiterrorista. Situación análoga sucede en nuestro país en el caso de la “guerra” o “lucha contra el narcotráfico” en la que, según datos proporcionados por el gobierno mexicano, al año 2010 se contabilizaban 28 000 víctimas (BBC Mundo, 2010), dentro de las cuales se encontraban niños y adolescentes, y en la que se observan importantes regresiones en materia de derechos humanos.

Además, vale la pena destacar la reciente renuncia de Venezuela a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana (septiembre de 2013) y los amagos que en tal sentido han hecho países como Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Así las cosas, no es posible pensar que los derechos humanos estén en su última y definitiva expresión. Por el contrario, éstos al ser, como señalan Anaya y Estévez (2010), una construcción social y política que resulta del conflicto y la cooperación entre distintos

actores en los ámbitos nacional e internacional, se encuentran en constante construcción; la cual, como se desprende de lo señalado en los dos párrafos precedentes no es necesariamente lineal y progresiva, pues puede incluso limitarse, obstruirse o retrotraerse ante condiciones políticas, sociales, económicas y culturales adversas, tal es el caso, por ejemplo, de la guerra fría que fue un proceso político que entorpeció y condicionó en muchos aspectos el desarrollo de los derechos humanos (González, 2002: 213-214).

Pues bien, hasta aquí se ha expuesto el por qué no es posible sostener que el discurso de los derechos humanos ha sido determinado de forma exclusiva por los intereses de las grandes potencias, ni que dicho discurso haya triunfado y esté aquí para quedarse. Pero ¿Por qué se afirma que los derechos humanos han servido lo mismo para sostener que para oponerse al poder? Básicamente porque ello es posible, y lo es en virtud de que la propia historia de los derechos humanos muestra que ambas situaciones se han dado a lo largo del devenir histórico.

El caso de los derechos humanos como medio de oposición al poder se localiza desde sus momentos iniciales, cuando éstos fueron utilizados como armas ideológicas y políticas de la burguesía en contra del poder despótico y la estática organización social de la época (Douzinas, 2008: 309); basta con pasar revista a los procesos históricos a través de los cuales se obtuvo la Carta Magna de Juan sin tierra, en Inglaterra, y la Declaración de Derechos de Virginia, en Estados Unidos de América, para constatar que en ese caso los derechos humanos fueron esgrimidos en contra del poder establecido (González, 2002). También varios de los casos que se han señalado previamente pueden ser utilizados como ejemplos históricos en los que el discurso de los derechos humanos ha sido utilizado para oponerse o desafiar al poder: los países descolonizados enfrentaron la hegemonía de los países más desarrollados a partir del discurso liberalizador de los derechos humanos; las Organizaciones No Gubernamentales irrumpieron en el escenario internacional bajo el cobijo de éstos y el Estatuto de Roma se constituyó pese a la renuencia de la más importante potencia de nuestra era. Mujeres, indígenas, negros, pacifistas, ecologistas, entre muchos otros, han utilizado el discurso de los derechos humanos para oponerse al poder y para reivindicar posiciones y derechos que desde el discurso de los derechos humanos les pertenecen, o bien, para denunciar aquellas privaciones humanas que son injustificadas desde el mismo.

Pero la utilización del discurso de los derechos humanos no ha agotado su utilidad en este rostro de la moneda. Éste también ha sido utilizado para mantener el poder de grupos específicos. Dicho uso puede identificarse al menos en dos momentos clave: el primero de ellos tiene que ver con la forma específica en la que el discurso de los derechos humanos se ha estructurado en diferentes momentos históricos y la forma en la que dicha estructuración ha dejado fuera a un gran número de seres humanos del planeta, situación que a final de cuentas fue admitida en su momento sin ambages por el propio discurso de los derechos humanos; el segundo de ellos, por su parte, está en íntima relación con el papel legitimador con el que cuenta el discurso de los derechos humanos y con la forma utilitaria o de arma arrojada en la que éste es esgrimido por actores diversos para adquirir y conservar el poder, mismo que no requiere de mayor

evidencia, pues constituye una experiencia de vida cotidiana en la mayoría de los países del mundo.

Respecto al primer mecanismo planteado no hay que olvidar que en sus orígenes los derechos humanos estaban marcados por un filosofar abstracto que echaba raíces en la más pura tradición iusnaturalista europea y que ello llevo a ignorar los diferentes contextos posibles en los que éstos tenían expresiones propias (Beuchot, 2005: 45); que tuvieron un tamiz originario de carácter individualista, lo cual les impidió inicialmente reconocer derechos de las comunidades, de los pueblos y de las mayorías populares (Ansolabehere y Estévez 2010: 42-43; Ellacuría, 1990: 589); que respondieron a una universalidad liberal que encerraba en realidad un concepto muy concreto de lo humano: el hombre blanco, joven, heterosexual, con propiedades y europeo, del cual quedaron excluidos amplios grupos: mujeres, niño/as, anciana/os, los/las no europeos, minorías raciales y étnicas, y las personas con una orientación sexual diversa a la heterosexual (Ansolabehere y Estévez 2010: 47; Miskolci: 21); todo lo cual suponía no sólo determinar quién quedaba dentro y quién estaba fuera del manto protector del discurso de los derechos humanos (Stammers, 2009: 10), sino también quiénes podían y quiénes no podían detentar el poder en las comunidades concretas, lo cual, a *contrario sensu*, suponía un mecanismo de conservación del poder para aquellos que cumplían con la ciudadanía plena, quedando por supuesto fuera de tal opción grupos “minoritarios” que en su conjunto constituían en la realidad las grandes mayorías de la humanidad.

En suma, de una u otra forma, el discurso mismo de los derechos humanos, tal como señala Stammers (2009: 10) una vez que genera sus propias definiciones y adscripciones, genera también exclusiones; tal como aconteció en su momento con mujeres, indígenas, la diversidad sexual, niños, etcétera; lo que provoca que surjan los que Dussel denomina los “sin derechos” (2001: 151), es decir, aquellos que han quedado fuera de las definiciones y adscripciones generadas por el derecho vigente, en este caso del derecho de los derechos humanos, mismos que teniendo conciencia de ser sujetos de nuevos derechos se experimentan así mismos como víctimas que inician la lucha por el reconocimiento de aquellos. Así, se trata de un movimiento dialéctico de una comunidad política con “estado de derecho” ante muchos grupos emergentes sin derechos, víctimas de los sistemas económico, cultural, militar, jurídico, etcétera, vigentes. Estando los derechos, por tanto, en constante construcción.

6. CONCLUSIÓN

Tal como se ha tratado de demostrar en este escrito los derechos humanos no constituyen un destino manifiesto de la humanidad ni están aquí para quedarse; su evolución y desarrollo, sus avances, impases e incluso sus retrocesos, responden a que su progreso está en buena medida sujeto a la libertad y voluntad humana, así como a las condiciones políticas y sociales que de ellas deriven. De ahí la relevancia de tomar conciencia de la importancia de su constante defensa y promoción, así como de la generación de mecanismos que impidan retrocesos indeseables.

La historia de los derechos humanos no puede ser planteada en términos de blanco o negro; ellos, como resultado de un proceso de construcción político y social, lo que muestran son áreas de conflicto y cooperación entre los diferentes actores involucrados, así como complejos procesos de interacción social y política. En este sentido, éstos lo mismo han sido utilizados para legitimar el poder y excluir a todos aquellos que no forman parte del mismo, como para enfrentar y contener al poder.

7. FUENTES DE CONSULTA

Amnistía Internacional (2006). *Datos y cifras: el estado de los derechos humanos en el mundo*. [En línea]. Disponible en: http://www.lainsignia.org/2006/mayo/der_010.htm. (Mayo 1, 2011).

Amnistía Internacional (2010). *El estado de los derechos humanos en el mundo*. [En línea]. Disponible en: <http://thereport.amnesty.org/es/foreword>. (Mayo 1, 2011).

Anaya Muñoz, Alejandro y estévez López, Ariadna (2010). *Construcción Internacional de los Derechos Humanos. Guía de estudio. Maestría en derechos humanos y democracia 2010-2012*. México: Flacso.

Ansolabehere, Karina y estévez, Ariadna (2010). *Guía de estudio de la materia: Teoría Política de los Derechos humanos*. México: Flacso.

Aristóteles (1998). *Ética Nicomaquea*. México: Porrúa.

Asociación Americana De Juristas Y Del Centro Europa-Tercer Mundo (2005). *Reformas en las Naciones Unidas. Críticas y propuestas*. [En línea]. Disponible en: www.un-ngls.org/orf/UNreform/CETIM-AAJ-spanish.doc. (Mayo 1, 2011)

BBC Mundo (2010). *Derechos de las Minorías presentó en la sede de la ONU un informe*. [En línea]. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/08/100803_2300_mexico_cifras_victimas_violencia_narcotrafico_alf.shtml (Mayo 1, 2011)

Beuchot, Mauricio (2005). *Interculturalidad y derechos humanos*. México: Siglo XXI. Editores-UNAM- Facultad de Filosofía y Letras.

Cançado Trindade, Antonio Augusto (2000). Balance de los resultados de la conferencia mundial de derechos humanos (Viena, 1993). En: *Estudios básicos de derechos humanos III*. Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Centro De Noticias De La ONU (2011). *Cinco mil niños mueren diariamente por falta de agua y servicios sanitarios, advierten OMS y UNICEF*. [En línea]. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?newsID=4719>. (Mayo 1, 2011)

Cortina, Adela y Martínez Navarro, Emilio (2001). *Ética*. Madrid: AKAL.

De aquino, Santo Tomás (1993). *Suma de teología*. España: Biblioteca de Autores Cristianos.

Defensoría del pueblo (2001). *¿Qué son los derechos humanos?* Colombia: Imprenta Nacional.

Douzinas, Costas (2008). *El fin de los derechos humanos*. Bogotá: Legis.

Dussel, Enrique (2001), *Hacia una filosofía política crítica*. España: Declee de Brouwer.

Ellacuría, I. (1990) Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares. En: *Estudios Centroamericanos* (45).

FAO (2012). *“Nuevo informe sobre el hambre: casi 870 millones de personas sufren subnutrición crónica en el mundo”*. Disponible en: <http://www.fao.org/news/story/es/item/161867/icode/>. Fecha de consulta 8 de noviembre de 2013.

González, Nazario (2002). *Los derechos humanos en la historia*. México: Alfaomega-Universidad de Barcelona.

Kant, Immanuel (1992). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Madrid: Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.

MARTIN Regalado, Floralia (2003). *Una fundamentación sociológica de los derechos humanos*. México: UAM.

Mill, John Stuart (1994). *El utilitarismo*. Madrid: Alianza.

Miskolci, Richard (s. a). *Feminismo y derechos humanos*. Versión mimeográfica.

Montoro Ballesteros, Alberto (1999). *Sistema de teoría fundamental del derecho*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Oraá, Jaime y Gómez Isa, Felipe (2002). *La declaración universal de derechos humanos*. España: Universidad de Deusto.

Redsalud-Ddhh. (2006). Corte Penal Internacional. [En línea]. Disponible en: http://www.redsalud-ddhh.org/cortepenal.html#Reseña_histórica. (Marzo 15, 2011).

Stammers, Neil (2009). *The paradox of institutionalization* (Trad. Michel Maza). En Stammers, Neil. *Human Rights and Social Movements*. Inglaterra: Pluto Press.

Támara, Joaquín (1996). Desde los derechos humanos hasta el derecho al desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas ¿Existe un verdadero derecho al desarrollo humano? En Chomsky, Noam. *Política y cultura a finales del Siglo XX. Un panorama de las actuales tendencias*. Barcelona: Ariel.

